

(GT10 – Reconhecendo Corpos, Tecnologias e Espécies Companheiras)

DESIGN DE MODA E CINEMA COMO VETORES PARA RECONHECER CORPOS

Dr. Breno Tenório Ramalho de Abreu (UNB)
Mestranda Aline Lima Carlos (UNB)
Mestrando Pedro Hermano Gonzalez Cordeiro (UNB)

Resumo

O Cinema é um recurso audiovisual que mobiliza as emoções dos espectadores e influencia de diferentes maneiras a sociedade, assim como inspira também o design de moda e seus criadores. De maneira reversa, se tem grande presença da moda no cinema, por meio dos figurinos. Esse artigo tem como objetivo experimentar com alunos da graduação em design, como podemos nos inspirar em filmes para criar moda, por meio do reconhecimento de seus corpos. Essa vivência na graduação, incluiu também alunos do mestrado, que realizavam prática didática, mostrando diferentes caminhos para a execução de projetos. O método utilizado é o relato de experiência, baseado na vivência docente e dos discentes da graduação e mestrado. Os resultados encontrados demonstram como a prática de reconhecer o corpo ajudou no desenvolvimento dos artefatos inspirados nos filmes *Blade Runner* (1982), *Drácula de Bram Stoker* (1992) e *O Grande Gatsby* (2013), além disso, demonstra como designers de moda podem se inspirar em filmes de diferentes épocas para criar artefatos para o contemporâneo.

Palavras-chave: cinema; moda; corpo; prática didática.

Abstract

*Cinema is an audiovisual resource that mobilizes the emotions of viewers and influences society in different ways, as well as inspiring fashion design and its creators. Conversely, fashion has a strong presence in cinema, through costumes. This article aims to experiment with undergraduate design students on how we can be inspired by films to create fashion, through the recognition of their bodies. This experience in the undergraduate program also included master's students, who carried out teaching practice, showing different ways to carry out projects. The method used is the experience report, based on the experience of teachers and undergraduate and master's students. The results found demonstrate how the practice of recognizing the body helped in the development of artifacts inspired by the films *Blade Runner* (1982), *Bram Stoker's Dracula* (1992) and *The Great Gatsby* (2013). In addition, it demonstrates how fashion designers can be inspired by films from different eras to create artifacts for the contemporary world.*

Keywords: cinema; fashion; body; teaching practice.

INTRODUÇÃO

O cinema, como uma poderosa manifestação cultural e artística, não apenas influencia

emoções, sentimentos e percepções, mas também afeta as esferas da estética, da cultura, e conseqüentemente, da moda. Ao projetar narrativas visuais ricas em símbolos e referências, os filmes conversam com tendências sociais e comportamentais, promovendo estilos e conceitos que frequentemente saem das telas para se materializar no vestuário e na forma como os indivíduos constroem sua própria imagem.

Essa relação entre moda e cinema, vem de longa data por meio dos figurinos, que influenciam diversos grupos sociais, independentemente em que período se passa a trama, desde os filmes históricos, os retratos do presente e as ficções científicas futuristas. “Não há dúvidas de que os filmes refletem a moda de sua época” (Butchart, 2016, p.8, tradução nossa). Isso porque, moda e cinema servem o público do momento presente, materializando tendências sociais do contemporâneo, onde ambas indústrias servem o capitalismo e o consumismo, mas atrelados a cultura, os desejos e imaginários coletivos da sociedade.

Mas quando os figurinos viram moda? A moda não acontece num vácuo, muito menos é meramente fruto da imaginação de mentes brilhantes. É um fenômeno social e cultural relacionado ao tempo. O que as marcas de moda fazem ao apresentar suas coleções, portanto, é oferecer, a partir de seus códigos próprios, uma interpretação em design do tempo presente a fim de gerar interesse no público. Para produzir essa interpretação, é necessário que, tanto para o primeiro momento, de interpretação dos cenários atuais, quanto para a tradução desses em design de acordo com as características da marca, os criadores busquem as mais diversas fontes de pesquisa e inspiração.

Uma dessas fontes pode ser o cinema, já que esse possibilita a expressão dos mais diversos temas a partir de um conjunto de técnicas, resultando em um produto de mídia capaz de influenciar o imaginário do público. Vários dos arquétipos utilizados no cinema para criação de personagens e histórias derivam de interpretações da sociedade de determinada região e tempo, sua cultura e crenças. A perpetuação de ideias específicas acerca de gênero e sexualidade no cinema hollywoodiano ao longo da década de 1950, como nos clássicos de faroeste e nos filmes *noir*, por exemplo, reforçam padrões sociais e ideologias deliberadamente, tendo na linguagem cinematográfica as ferramentas de decodificação que engajam a plateia (Louro, 2008).

Em 1961 a personagem Holly Golightly em “Bonequinha de Luxo”, interpretada por Audrey Hepburn, imortalizou o vestido preto básico desenhado por Hubert Givenchy. O figurino influenciou gerações e tornou o vestido peça essencial no guarda-roupa feminino, assim como James Dean popularizou a jaqueta de couro em “Juventude Transviada” (1955). Também foi possível ver em 2018 uma tendência afro futurista, promovida pelo figurino do filme “Pantera Negra”, criado por Ruth E. Carter, que proporcionou uma celebração da cultura africana, com tecidos, formas e estampas de diversas culturas, atreladas a tecnologia têxtil e inovações.

Assim, o cinema tem sido uma fonte constante de inspiração para a moda, influenciando desde grandes marcas de luxo até o estilo casual, ao traduzir narrativas visuais em cultura material que ressoam em públicos diversos. Ele não apenas lança novas tendências, mas também reativa memórias coletivas e gostos adormecidos, conectando-se a elementos culturais e emocionais. Essa capacidade de unir a criatividade artística à materialidade do design faz do cinema um catalisador importante para o sistema de moda.

Esses visuais podem existir perfeitamente fora do contexto narrativo porque não são contemporâneos. Nós, como consumidores, podemos mesclar o passado com a fantasia na tela para criar nosso futuro. O figurino como moda é o que queremos que seja: seja qual for a intenção, um vestido em um filme é apenas um vestido em um filme até que um significado seja atribuído. Longe da tela, esse significado é completamente subjetivo (Laverty, 2021, p. 7, tradução nossa).

Partindo deste princípio, de como o cinema pode influenciar a moda, foi criada a disciplina “A Moda do Cinema” no curso de graduação em Design da Universidade de Brasília, com o intuito de selecionar alguns filmes, os discutir em sala de aula e produzir moda para o contemporâneo utilizando diferentes técnicas. A disciplina foi conduzida pelo Professor Dr. Breno Abreu e auxiliado pelos alunos do mestrado em Design, Aline Lima e Pedro Gonzalez, ambos com formação em Design de moda. A turma contou com 15 alunos da graduação, que desenvolveram as atividades de confecção de produto de moda, ressignificação de acessórios e o desenvolvimento de um editorial fotográfico por meio da criação do *styling*.

No planejamento da disciplina percebeu-se como as atividades criadas entre a produção de vestuário, acessórios e produção de moda mostraram diferentes maneiras da visualidade e

materialidade do corpo durante a sua execução. “A concepção plástica de um traje no mundo contemporâneo é, portanto, uma construção de um modelo de corpo” (Castilho, 2009, p. 131).

Por isso, o objetivo deste artigo é experienciar com alunos da graduação em design, como podemos nos inspirar em filmes para criar moda para o contemporâneo, por meio do reconhecimento de seus corpos.

Os filmes escolhidos para esta prática foram selecionados pelos próprios discentes, a partir de uma lista fornecida de filmes pré-selecionados, que contemplassem um filme com conteúdo histórico, um de ficção científica e um de suspense/terror. Assim, foram escolhidos os filmes: “Drácula de Bram Stoker” (1992), dirigido por Francis Ford Coppola, “O Grande Gatsby” (2013), dirigido por Baz Luhrmann, e “Blade Runner” (1982), dirigido por Ridley Scott.

Como a disciplina foi uma pesquisa exploratória, o método selecionado para a escrita deste artigo foi o relato de experiência, que se baseia na ideia de que a experiência constitui uma forma legítima de produção do conhecimento. Nesse método, o pesquisador narra, analisa e interpreta a trajetória de uma vivência, explorando os sentidos e significados atribuídos aos acontecimentos ocorridos no decorrer da mesma.

A estrutura deste artigo é diferenciada, onde ao invés de separar método, referencial teórico, resultados e discussão, todos estes itens serão contemplados nos três tópicos sobre cada filme abordado, entrelaçando a experiência vivida com as referências bibliográficas que abordam a relação entre moda e cinema, moda como linguagem e corpo e moda. Por último apresentamos as considerações finais com o resumo dos achados da pesquisa tanto no desenvolvimento da disciplina, como da experiência de prática docente dos alunos do mestrado e da experiência em sala de aula dos alunos da graduação.

DRÁCULA DE BRAM STOKER: CORES E FORMAS QUE REVESTEM O CORPO.

O principal critério para escolha do filme, era que o figurino desempenhasse papel fundamental na trama. “Drácula de Bram Stoker” causa interesse visual por apresentar um figurino deslumbrante, desenvolvido por Eiko Ishioka, onde o figurino não apenas atua como

vestuário, mas também como cenário. Para tanto, Eiko mistura referências do vestuário de época, com referências animais e botânicas, referências de arte ocidental e oriental, buscando incorporar os sentimentos das personagens e significados culturais ao figurino e, acima de tudo, impactar da forma necessária o espectador.

A partir dessas associações, que dá sentido aos papéis que os personagens assumem na trama, o figurino executa a tarefa de apontar as diferenças culturais e tensões sociais históricas entre ocidente e oriente, burguesia e aristocracia, o humano e o animalesco, demonstrando como o vestuário pode carregar significados diversos e contar histórias.

A atividade com os alunos de graduação consistia no desenvolvimento de um quimono contemporâneo inspirado no filme “Drácula de Bram Stoker”, para que durante sua confecção, pudessem ser traçadas as aproximações do cinema e da moda. Cada aluno pesquisou como o filme inspirou a moda no momento de seu lançamento e depois fizeram suas interpretações no desenvolvimento de seu quimono. Foi fornecida uma modelagem plana do quimono para os alunos, em diferentes tamanhos, e eles tinham completa liberdade para alterar a mesma. Importante ressaltar que os alunos do design tinham nenhuma ou pouca formação em relação a modelagem. Além do trabalho de modelagem os alunos poderiam escolher os tecidos, cores, estampas, bordados e aplicações.

Foi possível notar tais interpretações no desenvolvimento dos projetos, que seguiram diversos caminhos. Em sua maioria, os alunos optaram por alterações na superfície, utilizando técnicas como pintura manual, bordado, serigrafia e tingimento, que permitiram expressões mais literais. Alguns, mais experientes em confecção, tiveram na modelagem o seu maior destaque (figura 1). Outros trabalharam recortes de diferentes cores e tecidos para materializar suas ideias. Ao final, os trabalhos apresentaram coerência entre suas inspirações, objetivos, desenvolvimento e produto, demonstrando que cinema pode ser um objeto de inspiração muito fértil para a moda.

Pode-se notar um grande interesse dos alunos por personagens específicos, que de alguma maneira também estavam associadas as suas formas de expressão e personalidade. Foi surpreendente que muitos dos alunos trabalharam a modelagem de maneira intuitiva a partir dos desenhos criados para seus quimonos. Apesar da escolha pela modelagem plana, alguns alunos

decidiram reimaginar partes da modelagem de maneira diferenciada, ampliando mangas, alterando comprimentos. Mesmo os que selecionaram usar apenas o molde base, a expressão de seus quimonos veio pela escolha do tecido, cores e processos de beneficiamento têxtil, que também alteram a relação do vestuário com o próprio corpo.

Figura 1. Quimonos reinterpretados pelos alunos, criados a partir da inspiração no filme “Drácula de Bram Stoker”.

Fonte: De própria autoria.

Na relação estabelecida sobre cinema, moda e corpo, pode-se perceber que os alunos começaram a compreender como seus próprios corpos habitam o vestuário, e como a expansão de partes do molde, a escolha de materiais, cores e beneficiamentos trazia dramaticidade ao vestuário, expressando a personalidade dos personagens, e como seus próprios corpos se modificavam quando utilizavam seus quimonos, agregando de imediato uma nova camada de significado.

A roupa permite auxiliar na construção imagética do corpo através de modelagens, combinações e estilos dos mais diversos. Para além da construção imagética, ela atua na silhueta e no gestual do indivíduo ao alterar, encobrir ou ressaltar formas, volumes e dimensões. Excedendo os invólucros que são sobrepostos ao corpo, e inserido no contexto social do mundo contemporâneo, ele tornou-se um objeto de moda assemelhando-se a algo manipulável e que está sujeito a mudanças constantes para adequar-se às novas normas assim que elas surgem (Castilho, 2020, p. 15).

Assim, essa atividade de confecção, por mais que feita intuitivamente pelos alunos, proporcionou uma maneira deles estabelecerem uma percepção de seus próprios corpos e a partir de seus repertórios, compreenderem como o vestuário modifica seus corpos e atitudes.

O GRANDE GATSBY: RESSIGNIFICAÇÃO DE ACESSÓRIOS

O filme escolhido para este projeto de criação de acessórios a partir de ressignificações, foi “O Grande Gatsby” (2013). O figurino do filme, dirigido por Baz Luhrmann, é uma peça central na construção da narrativa e no estilo visual do filme, refletindo de maneira impressionante a década de 1920 e a ostentação da era do Jazz, bem como os temas de luxo, decadência e superficialidade presentes na história. O filme é baseado no romance de F. Scott Fitzgerald, que retrata a vida extravagante dos personagens no contexto da sociedade americana dos anos 1920.

As estratégias didáticas adotadas em sala de aula focaram no engajamento ativo dos alunos e na aprendizagem prática, incentivando-os a desenvolver suas habilidades e criatividade. O processo começou com a exibição do filme, que serviu como ponto de partida para a discussão sobre o Art Déco, presente no contexto histórico e cinematográfico. Além disso, a análise do filme também incluiu uma reflexão sobre os aspectos psicológicos e sociais dos personagens e da época, proporcionando uma compreensão mais profunda das motivações que influenciam o comportamento e as escolhas de figurino.

A partir dessa análise, os alunos foram desafiados a identificar as influências da moda da época e como elas poderiam ser reinterpretadas para o design de acessórios contemporâneo. Para a execução dessa etapa do curso, os alunos desenvolveram acessórios de moda por meio da ressignificação de peças fornecidas. Ressignificação é dar novo sentido, valor, forma ou função a algo, com a premissa de superar padrões, sejam eles comportamentais, psíquicos, estéticos, morais, dentre outros, estabelecidos ou pelo repertório individual ou de um grupo (ABL, 2024).

A principal estratégia foi a abordagem baseada na resolução de problemas, que é uma metodologia pedagógica centrada no aluno, e busca desenvolver habilidades de pensamento crítico e criativo. Assim, os alunos foram incentivados a desenvolver seus próprios projetos de ressignificação de acessórios, com base na análise do filme e nas ideias discutidas em sala. Esse processo prático permitiu que os alunos se envolvessem de maneira imersiva, aplicando

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

conceitos de forma criativa e consolidando o aprendizado por meio da experiência.

Os resultados obtidos durante o desenvolvimento dos projetos tiveram impactos distintos para cada aluno, refletindo diferentes aspectos do processo de aprendizagem. Alguns alunos vivenciaram frustrações ao perceberem que suas ideias iniciais não se concretizaram como esperado, quando um aluno relatou um incidente com a fivela de um suspensório que quebrou no teste de uso, evidenciando a imprevisibilidade e os desafios que fazem parte do processo criativo. Outros alunos, por sua vez, descobriram o prazer no processo de montagem de acessórios, especialmente em etapas repetitivas, que compararam a uma terapia relaxante, revelando como práticas manuais e detalhadas podem gerar satisfação e até contribuir para a redução do estresse. Alguns demonstraram notável habilidade de resolução de problemas, resultando em peças que superaram expectativas (figura 2).

Figura 2. Acessórios ressignificados pelos alunos, inspirados no filme “O Grande Gatsby”.

Fonte: De própria autoria.

Tanto os resultados positivos quanto os negativos se mostraram fundamentais para o aprendizado dos discentes, especialmente considerando que, para muitos, este foi o primeiro contato com a criação de acessórios. A experiência permitiu que os alunos compreendessem de forma prática as características dos materiais, as técnicas de montagem, e os tempos de planejamento e execução necessários em projetos desse tipo. Além disso, foi uma oportunidade valiosa para que eles pudessem perceber suas próprias capacidades, desafios e limitações.

Em relação a questão do corpo, a abordagem nesse projeto foi diferente, uma vez que os alunos escolheram diferentes tipos de acessórios para ressignificar e dar-lhes novas usabilidades. Entre colares, tiaras, óculos, cintos, cintas ligas e *bodychains*, os alunos precisaram experienciar o próprio corpo para que os novos acessórios ressignificados fossem adequados a parte do corpo que queriam utilizar o acessório. Essa relação próxima ao corpo, os permitiu perceber a característica única de cada pessoa e da diversidade de corpos, e como a depender de que parte do corpo vestia o acessório, poderia proporcionar diversos entendimentos, podendo passar de algo tradicional a sensual, dependendo da forma de vestimenta. “Entrar em contato com o passado, conhecer novas formas de conceber o corpo são atividades que permitem estruturar construções discursivas mais abrangentes nas quais o significado original se perde, mas o componente estético prevalece e instiga” (Castilho, 2009, p. 137).

Dessa maneira, a experiência de ressignificação de acessórios baseado em um filme, pode proporcionar uma nova experiência aos alunos na forma de construção dos artefatos, mas também de aproximá-los ainda mais de seus próprios corpos e maneiras de utilizar acessórios.

BLADE RUNNER: RECRIAÇÃO DE CENÁRIOS PARA UMA BRASÍLIA CENTENÁRIA

Nesta última atividade, os alunos foram desafiados a se inspirarem no filme “Blade Runner” (1984) para criar um editorial fotográfico futurista, que se passaria em Brasília em 2060, quando a cidade completará 100 anos. Essa proposta foi estabelecida, pois o filme se passa em uma Los Angeles distópica, em um futuro imaginado onde a decadência, o multiculturalismo e inovações tecnológicas coabitam. Para que eles conseguissem fazer esse exercício com maior identificação, trouxe-se o cenário do filme para sua própria cidade de origem.

Nesse sentido, inspirados no filme que flerta entre um vestuário tradicional e vestuários mais criativos, com materiais e formas incomuns, os alunos deveriam por meio do *styling* trazer o conceito do filme e da história que estariam recriando para o editorial. Além de trabalharem questões relacionadas ao design especulativo, os alunos trabalharam também um *storytelling* para o editorial.

Durante as orientações, pode-se perceber como os alunos criaram histórias mais contemporâneas sobre as relações homem e máquina, potencializadas pelas questões ambientais, novas tecnologias, impacto da pandemia e inteligência artificial. A grande maioria se mobilizou bastante com as questões dos direitos dos ciborgues e como a sociedade descarta de maneira programada, aquilo que perde significado precocemente.

Na experimentação do *styling*, pode-se ver como os alunos estavam contidos em um primeiro momento, principalmente pelas regras culturais do que é o vestir bem. Começaram então a experimentar sobreposições e utilização incomuns de diferentes peças do vestuário. Vários alunos não compreendiam como vestir o corpo, para além do padrão estabelecido socialmente. Após experimentarem uma diversidade de peças com utilizações não convencionais, tiveram a possibilidade de uma real expressão por meio de seus avatares ou versões ciborgue criadas para seus personagens. Todos apresentaram uma expressão não binária do vestuário, tanto nos looks elaborados quanto na concepção das maquiagens.

Os intensos investimentos na construção de uma imagem pessoal se dão, principalmente, no sentido de delinear uma aparência capaz de construir e expressar algo da ordem de uma sensação de si, ainda que esse tornar-se si mesmo abarque a ideia de surfar em identidades móveis e metamorfoseantes (Mesquita; Castilho, 2015, p. 9).

Além da relação entre o corpo e o que se veste e como isso modifica a forma do corpo, tinha aqui um outro fator que é como eu visualizo o meu corpo, por se tratar de um ensaio fotográfico. Nesta atividade os alunos puderam entender como era a visualidade de seus corpos na fotografia e assim perceber a potência de criar imagens incomuns, diferentes, estranhas do que estavam acostumados a ver (figura 3).

Figura 3. Editoriais de moda criados pelos alunos, inspirados no filme “Blade Runner”.

Fonte: De própria autoria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa atingiu o objetivo de compreender como alunos da graduação em Design podem se inspirar em filmes para produzir moda no contemporâneo, por meio do reconhecimento de seus corpos.

Fica evidente, como independente do período que se passa o filme, os alunos tem a capacidade de entender os signos e referencias apresentadas, pesquisar o tempo em que se passa a trama, e juntamente com suas referências pessoais reimaginar a moda para os dias atuais.

A prática da pesquisa atrelada as pesquisas de materiais puderam ser ligadas a construção do vestuário, ressignificação de acessórios e produção de moda, de maneira a dar materialidade a suas criações. Em seu processo de produção, foi essencial que os alunos entendessem como funciona a construção do vestuário e sua íntima ligação com seus corpos.

Esse trabalho demonstrou diferentes maneiras de compreender o corpo. Em um primeiro momento entendendo o corpo que habita a roupa, seja na construção de modelagens, na seleção de tecidos e cores, e nos beneficiamentos têxteis; em um segundo momento de ressignificação dos acessórios, entender as partes do corpo separadamente e como elas se integram aos acessórios; e em um terceiro momento a visualidade de seus corpos e expressividade por meio da

fotografia de moda e experimentação de diversas maneiras de utilização do vestuário. A base de tudo estava no corpo, e o exercício de reconhecer seu próprio corpo leva a caminhos de auto aceitação e reforço da autoestima dos alunos.

Por mais que a disciplina focasse na relação entre moda e cinema, vemos como vários outros conteúdos foram abordados ao longo da disciplina, seja no desenvolvimento de produtos de moda, psicologia das cores, entendimento sobre tecidos e modelagens, ressignificação e reaproveitamento de acessórios, fotografia, dentre outros, que se somam no processo de ensino-aprendizagem.

Ressalta-se também a importância do papel dos alunos de prática docente nessa experimentação, que trouxeram suas áreas de atuação para a prática em sala de aula. Para além de compreenderem como desenvolver projetos didáticos com os alunos, os mesmos se envolveram nas orientações e materialização dos projetos, demonstrando como são importantes a pesquisa, a compreensão do repertório dos alunos, e a prática projetual para o desenvolvimento de projetos de design hoje em dia. Outro aprendizado, foi o entendimento de como não é possível controlar ou prever o que será produzido e acreditar no potencial de cada projeto a partir das experiências individuais dos alunos da graduação.

Por último, esta pesquisa contribui para as pesquisas de como o cinema pode servir de inspiração para os designers de moda. Esse exercício de imaginação constante, foge ao figurino, e consegue ressignificar tecidos, cores e materiais para expressarem o desejo contemporâneo, em um processo de desenvolvimento discente constante, entre filmes, moda e o corpo. É possível voltar a sonhar, por meio do cinema, e ver como existem talentos ocultos em cada um de nós, impactando em nossa autoestima e na maneira de nos relacionarmos com nossos próprios corpos.

REFERÊNCIAS

ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. *Ressignificar*. Disponível em: <https://www2.academia.org.br/nossa-lingua/nova-palavra/ressignificar>. Acesso em: 25 nov. 2024.
BUTCHART, Amber. *The Fashion of film: how cinema has inspired fashion*. London: Octopus Publishing Group, 2016.

CASTILHO, Bianca N. M. *Corpo, Moda e Transumanismo: materializando ideias de um futuro pós-humano*. São Paulo: Editora LiberArs, 2020.

CASTILHO, Kathia. *Moda e linguagem*. São Paulo: Editora Anhembi Morumbi, 2009.

LAVERTY, Christopher. *Fashion in film*. London: Laurence King, 2021.

LOURO, Guacira. Cinema e Sexualidade. *Educação e Realidade*, Porto Alegre, v. 33, n. 01, p. 81-97, jun. 2008. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-31432008000100008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 13 dez. 2024.

MESQUITA, Cristiane; CASTILHO, Kathia. *Corpo, Moda e Ética: pistas para uma reflexão de valores*. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2015.

Como citar este texto:

ABREU, Breno T. R.; CARLOS, Aline L.; CORDEIRO, Pedro H. G. Design de Moda e Cinema como Vetores para Reconhecer Corpos. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-13.